

La Junta Nacional contra el analfabetismo (1950-1970): un análisis documental

The National Committee against the illiteracy (1950-1970): a documentary analysis

ALBA MARÍA LÓPEZ MELGAREJO¹

albalopezmelgarejo@gmail.com

Universidad de Murcia, España

Resumen:

El 10 de marzo de 1950 se creaba por decreto la Junta Nacional contra el Analfabetismo cuyo objetivo era reducir la tasa de analfabetos entre la población adulta española a través de una red de juntas provinciales, municipales y locales. El objetivo de este estudio es reconstruir la trayectoria acometida por esta institución durante la década de los cincuenta y sesenta a partir de los documentos publicados en el Boletín Oficial del Estado que hacen mención a la misma.

Encontramos dos momentos claves durante la vigencia de la Junta Nacional. El primero de creación y desarrollo de 1950 a 1963 y un segundo momento definido por la Campaña Nacional contra el Analfabetismo iniciada en 1963 para cuatro cursos escolares. Los esfuerzos de este organismo junto a los realizados por otras instituciones redujeron la tasa de analfabetos adultos de un 17% en 1950 a un 9% existente al inicio de 1970.

Palabras clave:

Junta Nacional; Franquismo; analfabetismo; educación de adultos; alfabetización.

Abstract:

On the tenth of March in 1950 The National Committee Against Illiteracy was created by decree with a view to reducing the illiteracy rate among the Spanish adult population. The aim of this study is to reconstruct, from the documents published in the National State Journal, the process followed by this institution during the 1950s and 1960s. We found two key moments during the enforcement of the National Committee: a period of creation and development from 1950 to 1963 and the activation in 1963 of the National Campaign Against Illiteracy which lasted for four school years. The efforts of this organization along with those by other institutions reduced the rate of illiterate adults from 17% in 1950 to 9% at the beginning of 1970.

Keys Word:

National Committee; Francoism; illiteracy; adult education; literacy.

1 Dirección para correspondencia (correspondence address):

Alba María López Melgarejo C/Severo Ochoa, nº 11, 2ºD, cp: 30500, Molina de Segura, Murcia (España).

- Publicada en *Boletín Oficial del Estado* No.201, del 20 de julio de 1953. España.
- Puell, F. (Enero-Diciembre, 2001). Educación de adultos en el Servicio Militar Español. *Historia de la Educación*, 20, 307-331.
- Ministerio de Educación Nacional. (1963). Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria por la que se organizan los servicios de la Campaña Nacional de Alfabetización. Publicada en *Boletín Oficial del Estado* No.258, del 28 de octubre de 1963. España.
- Romero, J. (Enero-Diciembre, 2002). Presupuestos básicos para la investigación histórica-educativa". *XXI Revista de Educación*, 4, 203-216.
- Sóto, J. (Enero-Diciembre, 2009). Campañas de alfabetización rural en Extremadura: Cañamero. *Alcántara*, 70, 125-141.
- Vilanova, M., & Moreno, X. (1992). *Atlas de la evolución del analfabetismo en España de 1887 a 1981*. Madrid, España: Gráficas Juma.
- Viñao, A. (Enero-Diciembre, 1984). Del analfabetismo a la alfabetización. Análisis de una mutación antropológica e historiográfica. *Revista Interuniversitaria Historia de la Educación*, 3, 151-190.

